

Kvalita povrchových vod v zemědělské krajině České republiky z pohledu pesticidních látek

Kateřina Snopková, Daniela Tomešová, Zuzana Bílková, Alice Vagenknechtová, Jana Konečná,
Petr Karásek

Tento článek vyšel v časopise Vodní hospodářství, ročník 75, číslo 9/2025.

Jakékoliv dotazy týkající se nakládání s tímto článkem z hlediska autorských a vlastnických práv směrujte prosím na stransky@vodnihospodarstvi.cz

www.vodnihospodarstvi.cz

Kvalita povrchových vod v zemědělské krajině České republiky z pohledu pesticidních látek

Kateřina Snopková, Daniela Tomešová, Zuzana Bílková, Alice Vagenknechtová, Jana Konečná, Petr Karásek

Souhrn

Cílem studie bylo zhodnotit výskyt pesticidních látek a jejich metabolitů v povrchových vodách České republiky v kontextu intenzivního zemědělského hospodaření. V roce 2023 proběhla jednorázová vzorkovací kampaň zahrnující 45 lokalit ve všech krajích, zaměřená na povrchové toky a nádrže v blízkosti zemědělsky využívaných ploch. Ve 43 vzorcích byly nalezeny pesticidy v koncentracích nad limitem reportování, přičemž více než polovina vzorků překročila sumární limitní hodnotu $0,5 \mu\text{g/l}$, v některých případech i několika násobně. Celkem bylo detekováno 61 různých pesticidních látek, z toho 35 účinných látek a 26 metabolitů. Nejčastěji se vyskytovaly metabolity herbicidů a fungicidů – zejména 1,2,4-triazol, AMPA a metazachlor ESA. Průměrný počet pesticidních sloučenin na jeden vzorek přesáhl hodnotu 7,5, přičemž v některých lokalitách bylo nalezeno i více než 20 látek. Nejzatíženějšími oblastmi byly lokality v Jihočeském a Jihomoravském kraji. Výsledky ukazují na plošnou kontaminaci povrchových vod pesticidy a potvrzují nutnost monitoringu pesticidních látek s důrazem především na perzistentní metabolity.

Klíčová slova

přípravky na ochranu rostlin (POR) – pesticidy – metabolity – povrchová voda – zemědělství – Česká republika

Úvod

Používání pesticidů, tedy chemických látek určených k ochraně rostlin před škůdci a chorobami a k potlačení plevelné vegetace, je nedílnou součástí současného intenzivního zemědělství. Jen v České republice se každý rok spotřebuje více než 10 000 tun přípravků na

ochranu rostlin (POR) a pomocných prostředků (PP) [1]. Přestože tyto látky významně přispívají ke stabilitě zemědělské produkce, jejich aplikace je spojena s řadou negativních dopadů na životní prostředí, z nichž mnohé nejsou dosud dostatečně zmapované a studované. Pesticidy a jejich transformační produkty lze v kontextu environmentální chemie stále ještě zařadit mezi tzv. emergentní organické kontaminanty (Emerging Organic Contaminants, EOCs). Vykazují totiž biologickou aktivitu, perzistenci, schopnost bioakumulace a mohou mít negativní vliv na lidské zdraví a přírodní ekosystémy. EOCs nejsou bohužel (ještě) plně regulovány, částečně i díky tomu, že se v prostředí vyskytují pouze ve velmi nízkých koncentracích [2]. Vlivem plošného a intenzivního používání POR dochází i při dodržování zásad správné zemědělské praxe ke kontaminaci půdy [3], povrchových [4] i podzemních vod [5]. Limitní hodnoty jsou v současné době závazně stanoveny pouze pro vody; v půdách, navzdory tomu, že se jedná o primární zdroj kontaminace, není přítomnost pesticidů legislativně regulována. V povrchových vodách podléhá koncentrace těchto látek individuálním normám environmentální kvality [6], v podzemních vodách normám jakosti $0,1 \mu\text{g/l}$ a $0,5 \mu\text{g/l}$ [7], v surových vodách určených k úpravě na vodu pitnou maximální mezní hodnotě $0,5 \mu\text{g/l}$ [8] a v pitných vodách nejvyšším mezním hodnotám opět $0,1 \mu\text{g/l}$ a $0,5 \mu\text{g/l}$ [9]. Překročení stanovených limitů představuje závažný problém z hlediska ochrany vodních ekosystémů, z hlediska nároků na technologie úpravy vody i z hlediska zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou. V roce 2023 bylo v České republice uděleno 96 výjimek z hygienických požadavků na pitnou vodu, přičemž v 56 případech byl příčinou nevyhovující výskyt pesticidů [10]. To jasně ukazuje, že pesticidní látky představují zásadní problém pro pitné vody a zdůrazňuje potřebu řešení jejich výskytu v celé vodní soustavě. Problém může být v budoucnu dále zesílen vlivem klimatické změny a rostoucím tlakem na dostupnost vodních zdrojů. Proto je účinný monitoring pesticidů v povrchových vodách a na něj navázané zavádění vhodných režimových opatření klíčové pro udržitelný vodní management i pro ochranu veřejného zdraví. Konkrétním příkladem, kdy změny v zemědělském hospodaření vedly ke zlepšení kvality vody, je krásavá oblast Harbešské jeskyně. Realizace cílených opatření v CHKO Moravský kras (zejm. zatravnění první zóny a omezení používání pesticidů) vedla v roce 2020 k výraznému poklesu koncentrací sledovaných látek, v některých případech dokonce k jejich úplnému vymizení ze skapové vody [11].

Cílem dílčí studie, jejíž výsledky jsou v článku prezentovány, byl monitoring výskytu účinných pesticidních látek a jejich metabolitů ve vybraných povrchových vodách na území celé České republiky.

Obr. 1. Ukázka z ArcGIS StoryMapy

V rámci projektu Technologické agentury ČR (SS06020006) byla během letní sezóny 2023 realizována jednorázová vzorkovací kampaň. Vzorke vod byly odebrány v blízkosti zemědělsky využívané půdy, která byla rovněž sledována (vzorkována), a výsledky samostatně zpracovány v článku [12]. Souhrnné vyhodnocení a grafické zpracování celé vzorkovací kampaně (půda, voda) bylo zpřístupněno veřejnosti prostřednictvím interaktivní online databáze [13] a ArcGIS StoryMapy [14]. Ukázka mapy je prezentována na **obr. 1**. Získané výsledky přispívají k hlubšímu porozumění prostorovým a časovým trendům výskytu pesticidů v životním prostředí, k identifikaci rizikových oblastí a k optimalizaci monitorovacích strategií a ochranných opatření.

Materiály a metody

Vzorkování probíhalo na celkem 45 vybraných lokalitách rovnoměrně rozmístěných ve všech krajích České republiky (**obr. 2**). V každém kraji bylo odebráno 3–5 vzorků vody z povrchových toků a nádrží, přičemž vzorky z hladiny pomocí teleskopické tyče a sběrné kádinky (**obr. 3**). Vzorkování bylo zaměřeno na lokality v bezprostřední blízkosti zemědělských půd, které jsou potenciálními zdroji pesticidní kontaminace. Na každém odběrném místě byla pořízena fotodokumentace a zaznamenány GPS souřadnice.

Ve vodách bylo sledováno celkem 352 analytů. U většiny z nich byla použita metoda přímého nástřiku – ke vzorku byl přidán interní standard, vzorek byl přefiltrován přes 0,22 μm celulosový mikrofiltr a převeden do vialky. U menšího počtu analytů bylo s ohledem na dosažení dostatečné citlivosti stanovení potřeba přistoupit k jejich derivatizaci. V těchto případech pak byla k extrakci analytů a přečištění vzorku použita přípravná metoda SPE. Všechny cílové analyty byly následně stanoveny metodou kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní detekcí (UPLC-MS/MS). Separace analytů probíhala na přístroji Acquity UPLC I-Class od firmy Waters (USA), s využitím analytické kolony Acquity UPLC BEH C18 1,7 μm 2,1 x 100 mm (Waters, USA). Jejich detekce pak na přístroji XEVO TQ/TQ-XS (Waters, USA), pracujícím s elektrosprejem v pozitivním i negativním módu (ESI+/ESI-). Analyty byly identifikovány dle specifických MRM přechodů a retenčních časů. Při jejich kvantifikaci byl využit vnitřní standard, na jehož výtěžnost se korigoval výsledek.

Výsledky a diskuze

Pesticidy byly nalezeny v koncentraci nad limitem reportování (LOR) ve výrazně většině analyzovaných povrchových vod, konkrétně ve 43 z celkových 45. Jedinými výjimkami byly lokality KVK-29 (Markvarec u Krajkové, Karlovarský kraj) a ULK-31 (Tetčiněves, Ústecký kraj). V pozitivních vzorcích se celková koncentrace pesticidů pohybovala v rozsahu od 0,013 $\mu\text{g/l}$ do 14,092 $\mu\text{g/l}$, s průměrem 1,364 $\mu\text{g/l}$. Zjištěné výsledky, které jsou souhrnně graficky znázorněny a sumarizovány v přehledné mapě sledovaných lokalit (**obr. 2**) a v **tab. 1**, byly porovnány s limitní hodnotou 0,5 $\mu\text{g/l}$, která je součástí nejen návrhu na novou evropskou směrnici řešící kvalitu povrchových vod [15], ale rovněž i legislativy upravující kvalitu podzemních a pitných vod [7, 9] (dále jen „sumární limitní hodnota“). Sumární limitní hodnota, jenž byla pro úplnost a přehlednost vyhodnocení aplikována na součet všech nalezených účinných pesticidních látek a jejich relevantních i nerelevantních metabolitů, byla překročena ve 24 vzorcích, tedy ve více než polovině sledovaných lokalit, a to průměrně více než čtyřikrát. Navzdory implementaci národního akčního plánu majícího za cíl snížit v České republice nepříznivý vliv POR na zdraví lidí

Obr. 2. Počty nalezených pesticidních látek a sumární koncentrace na jednotlivých lokalitách

Obr. 3. Odběr vzorku povrchové vody

Obr. 4. Nálezy účinných pesticidních látek a jejich metabolitů na jednotlivých lokalitách. Název látky je doplněn CAS číslem. Lokality jsou označeny kódem kraje, jejich lokace jsou uvedeny na **obr. 2**

Tab. 1. Pesticidy v povrchových vodách České republiky ($\mu\text{g/l}$). Červeně jsou vyznačeny koncentrace, které nevyhověly sumární limitní hodnotě

PES	01 ZLK	02 ZLK	03 ZLK	04 ZLK	05 MSK	06 MSK	07 MSK	09 OLK	10 OLK	11 OLK	12 JHM	13 JHM	14a JHM	14b JHM	15 JHM
AMD			0,012												0,043
AZL	0,032	0,025	0,333	0,064		0,025		0,036	0,021	0,050	0,025		0,064	0,902	0,353
FNX	0,189			0,037				0,019		0,016	0,033		0,022	0,095	
GLF	0,816		1,021	0,849		0,148		0,285		0,596	0,974		1,024		1,148
ChAcAn		0,320	0,171	0,030	0,681	0,176	0,586	0,012	0,091		0,053		0,074		0,027
CHLR		0,060	0,094	0,142		0,037	0,054	0,116		0,168			1,305		0,628
KRB														0,018	
MČV													0,035		0,045
NKT												0,013		0,060	0,030
OST		0,047	0,060		0,016						0,025				1,678
TRZ	0,011	0,033	0,053	0,017	0,064	0,025			0,065		0,176		0,041	0,049	0,010
Celkem	1,048	0,485	1,744	1,139	0,761	0,411	0,640	0,468	0,177	0,830	1,286	0,013	2,565	1,124	3,962

PES	16 VYS	17 VYS	18 VYS	19 VYS	20 JHČ	21 JHČ	22 JHČ	23 JHČ	24 PLK	25 PLK	26 PLK	27 PLK	28 KVK	29 KVK	30 KVK
AMD	0,038		0,063		0,080	0,036									
AZL	0,046				0,030	0,242	0,077			0,021	0,040	0,037			
FNX		0,046				0,038	0,030						0,050		
GLF			0,053		0,461	0,116	0,052	0,276		0,081	0,322	0,362			
ChAcAn	0,585	0,454	2,426	0,353	0,898	1,913	12,59	0,868	0,439						
CHLR					0,062	0,033	0,106	0,032	0,041						
KRB															
MČV					0,048	0,125	0,346								
NKT															
OST					0,010	0,040	0,668			0,016					
TRZ	0,025	0,045	0,210	0,069	0,193	0,896	0,224	0,050		0,013		0,021			0,014
Celkem	0,694	0,545	2,752	0,422	1,782	3,439	14,09	1,226	0,480	0,131	0,362	0,420	0,050		0,014

PES	31 ULK	32 ULK	33 ULK	34 LBK	35 LBK	36 HKK	37 HKK	38 HKK	39 PAK	40 PAK	41 PAK	42 PAK	43 STČ	44 STČ	45 STČ
AMD						0,219		0,054					0,015	0,080	
AZL			0,057				0,022		0,023	0,072	0,169		0,015	0,012	0,053
FNX						0,043		0,032	0,040		0,011	0,044			
GLF			0,628				0,380			0,661	4,345	0,129		0,319	0,982
ChAcAn				0,043				0,175	0,255	0,146	0,059	0,256	0,756		0,280
CHLR				0,286				0,059		2,748	0,270			0,083	
KRB						0,022									
MČV												0,015			
NKT		0,020	0,027			0,013				0,010	0,060				
OST		0,794													0,014
TRZ		0,115		0,112	0,039	0,010		0,035			0,089	0,320	0,014		0,072
Celkem		0,929	0,712	0,441	0,039	0,307	0,402	0,355	0,318	3,637	5,003	0,764	0,800	0,494	1,401

AMD: amidové, AZL: azolové, FXN: fenoxi, GLF: glyfosátové, ChAcAn: chloracetanilidové, CHLR: chloridazonové, KRB: karbamátové, MČV: močovinnové, NKT: nikotinové, OST: ostatní, PES: pesticidy, TRZ: triazinové

a životní prostředí, jehož první verze byla schválena v roce 2012 a v současnosti na ni navázala již třetí verze [16–18], je zřejmé, že kontaminace povrchových vod pesticidy je nadále velmi rozšířená. Zároveň stále není dostatečně prozkoumán synergický efekt různých pesticidů, jež může vést k zesílení jejich negativních účinků na vodní organismy, lidské zdraví i celý ekosystém, včetně vzniku nečekaných interakcí mezi jednotlivými látkami [19].

Ve vzorcích povrchových vod odebraných z různých lokalit na území celé České republiky byla nalezena téměř pětina z celkového počtu sledovaných pesticidů, a to v koncentraci až $3,790 \mu\text{g/l}$. Pro účely interpretace výsledků byla zvolena limitní hodnota $0,1 \mu\text{g/l}$, která je součástí legislativy upravující kvalitu podzemních a pitných vod [7, 9] (dále jen „individuální limitní hodnota“), a to jednak z důvodu lepší srozumitelnosti a porovnatelnosti dat a jednak s ohledem na skutečnost, že normy environmentální kvality nejsou stanoveny zdaleka pro všechny účinné pesticidní látky a jejich relevantní i nerelevantní metabolity, které jsou z pohledu nálezů v povrchové vodě významné, vykazují perzistenci a mobilitu a mohou představovat ekologické riziko. Porovnáním výsledků s individuální limitní hodnotou bylo zjištěno, že v každém vzorku se vyskytovalo průměrně 2,5 sloučeniny v nadlimitní koncentraci. K nejvyšším nalezeným koncentracím

v rámci celé studie patřila hodnota $3,790 \mu\text{g/l}$ zjištěná u metabolitu AMPA ve vzorku z lokality PAK-41 (Choltice, Pardubický kraj). Výrazné koncentrace se vyskytovaly i u dalších látek, a sice u metolachloru ($3,440 \mu\text{g/l}$) a u metazachloru ESA ($2,710 \mu\text{g/l}$) v lokalitě JHC-22 (Dražič, Jihočeský kraj). Významný nález byl také u chloridazon-desphenylu, jehož maximální koncentrace dosáhla hodnoty $2,490 \mu\text{g/l}$, a to v lokalitě PAK-40 (Banín, Pardubický kraj). Souhrnné výsledky pro všechny nalezené pesticidní látky jsou uvedeny na obr. 4.

Ve vzorcích bylo nalezeno celkem 61 různých pesticidních sloučenin, z toho 35 původních účinných látek a 26 metabolitů. Velmi běžné byly vícenásobné kontaminace. Téměř všechny vzorky (89 %, 40 lokalit) obsahovaly alespoň dvě pesticidní látky a zhruba polovina vzorků (56 %, 25 lokalit) jich obsahovala šest a více (viz opět obr. 4). Alarmující je i průměrný počet sloučenin zjištěných v jednom vzorku, který byl více než 7,5.

Z hlediska četnosti nálezů jednoznačně dominovaly metabolity. Vůbec nejčastěji zjištěnou pesticidní látkou byl společný metabolit azolových fungicidů 1,2,4-triazol, který byl nalezen ve více než polovině vzorků (58 %, 26 lokalit). Následovaly rozkladné produkty účinných pesticidních látek s herbicidním účinkem, a sice glyfosátu (AMPA ve 24 vzorcích), chloracetanilidových pesticidů (metazachlor

ESA ve 22 vzorcích), triazinových pesticidů (atrazin-2-hydroxy ve 22 vzorcích, terbuthylazin-hydroxy ve 21 vzorcích) a rovněž i chloridazon (chloridazon-desphenyl v 19 vzorcích). Všechny uvedené metabolity byly přítomny ve více než 40 % analyzovaných vzorků a u všech z nich byla alespoň v 1 vzorku překročena individuální limitní hodnota, což podtrhuje jejich environmentální význam, který dokládají i data z dalších studií zaměřených na monitoring kvality povrchových vod [20, 21]. Celkově lze konstatovat, že zařazení metabolitů mezi monitorované látky je zcela klíčové pro hodnocení kvality povrchových vod, neboť ačkoli původní účinná pesticidní látka nemusí být ve vzorku přítomna, její metabolity mohou být naopak zjištěny ve vysokých koncentracích. Příkladem z naší studie dokládajícím tuto skutečnost je účinná látka chloridazon, která nebyla nalezena ani v jednom ze 45 odebraných vzorků, a její metabolit chloridazon-desphenyl, který byl detekován v 19 vzorcích, často v koncentracích výrazně nad hodnotou 0,1 µg/l.

Z mateřských účinných látek byl nejčastěji nalezen totální herbicid glyfosát (17 vzorků, 38 % lokalit) a fungicid tebukonazol (8 vzorků, 18 % lokalit). Zajímavý je výskyt atrazinu, již 20 let zakázané látky (v nízkém obsahu se jedná o povolenou nečistotu v současnosti používaného terbuthylazinu). Aplikace POR s obsahem atrazinu byla v České republice zakázána již v roce 2005, a to na základě rozhodnutí Evropské komise 2004/248/EC [22], které reagovalo na časté nadlimitní nálezy této pesticidní látky v podzemních vodách, na její známou toxicitu pro vodní organismy i na podezření z karcinogenity, reprodukční toxicity a endokrinní disrupce. Navzdory tomuto zákazu se atrazin a zejména jeho metabolity, například atrazin-2-hydroxy, stále objevují ve vodním prostředí. V rámci naší studie byl metabolit atrazin-2-hydroxy nalezen v polovině všech vzorků povrchových vod. I když jeho koncentrace byly převážně nízké, v jednom případě (JHC-21, Svatý Jan nad Malší, Jihočeský kraj) byla zjištěna nadlimitní hodnota 0,229 µg/l. Tyto výsledky nasvědčují tomu, že se jedná o extrémně perzistentní reziduum, které přetrvává v životním prostředí jako důsledek dřívějšího intenzivního používání atrazinu.

Z hlediska regionálního výskytu byla nejproblematictější situace v Jihočeském kraji (viz obr. 2). V lokalitě JHC-22 (Dražič) bylo nalezeno celkem 24 pesticidních látek, přičemž individuální limitní hodnota byla překročena u 14 z nich. Podobně na lokalitě JHC-21 (Svatý Jan nad Malší) bylo zjištěno 23 pesticidů, z toho 8 v nadlimitní koncentraci. Mezi další výrazně zatížené lokality patřila JHM-15 (Bohaté Málkovic, Jihomoravský kraj) s výskytem 20 pesticidních látek, z nichž 8 nevyhovělo individuální limitní hodnotě.

Studie tedy potvrdila, že výskyt pesticidů v povrchových vodách české zemědělské krajiny je téměř plošný jev, přičemž jsou často překračovány jak individuální limitní hodnoty, tak i ty sumární. Jak velké riziko představují nalezené koncentrace a kombinace pesticidů pro kvalitu vod, pro vodní organismy i pro lidské zdraví nelze spolehlivě odvodit.

Závěr

Výsledky monitorovací studie zaměřené na zemědělskou krajinu České republiky potvrdily, že účinné pesticidní látky a jejich metabolity jsou přítomny ve většině sledovaných lokalitách povrchových vod. Téměř plošná kontaminace, vysoký výskyt mnohanásobných zátěží a časté překročení limitních hodnot ukazují na přetrvávající environmentální zátěž související se zemědělským hospodařením. Nejproblematictějšími kontaminanty se ukázaly být perzistentní metabolity herbicidů a fungicidů. Skutečnost, že více než polovina vzorků překročila navrhovaný evropský limit pro sumu pesticidních látek (0,5 µg/l), dokládá nutnost snižování rizik vstupu pesticidů do necílových složek životního prostředí – zejména povrchových a podzemních vod. Jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout, je i proces pozemkových úprav. Např. v roce 2023 byla publikována metodika [23], která nabízí vhodná opatření pro omezení transportu pesticidů ze zemědělské půdy do vodních ekosystémů jak povrchovým (eroze), tak podpovrchovým (infiltrace, drenáže) odtokem, a je určena mj. přímo pro využití v procesu pozemkových úprav. Nový přístup k problematice odstraňování pesticidních látek z drenážních a povrchových vod pak představuje využití kombinovaného štěpkového bioreaktoru. Možnosti aplikace, funkce a účinnost těchto bioreaktorů jsou předmětem výzkumu v rámci projektu TAČR SS06020006.

Poděkování: Článek vznikl v rámci projektu SS06020006 s názvem „Komplexní zhodnocení kontaminace půd pesticidními látkami a in-situ remediační opatření k eliminaci jejich vstupu do podzemních

vod“, který je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Programu Prostředí pro život a který je financován v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Dále byla studie částečně podpořena v rámci projektu MZe RO0223.

Zvláštní poděkování patří Ing. Taťaně Halešové, která projekt rok a půl vedla a velkou měrou přispěla k získání prezentovaných výsledků. Poděkování taktéž patří Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému, s nímž byl konzultován výběr odběrných míst půdy.

Literatura/References

- [1] ukuz.gov.cz/public/portal/ukuz
- [2] García, J.; García-Galán, M. J.; Day, J. W.; Boopathy, R.; White, J. R.; Wallace, S.; Hunter, R. G. (2020). A review of emerging organic contaminants (EOCs), antibiotic resistant bacteria (ARB), and antibiotic resistance genes (ARGs) in the environment: Increasing removal with wetlands and reducing environmental impacts. *Bioresource Technology* 307, 123228.
- [3] Poláková, Š.; Kosubová, P. (2021). Pesticidy a jejich nálezy v zemědělské půdě. Dostupné z: www.agromanual.cz
- [4] Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2023. Ministerstvo zemědělství ČR, 2024.
- [5] Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2022. Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ČR, 2023.
- [6] Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. ze dne 14. prosince 2015 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
- [7] Vyhláška č. 5/2011 Sb. ze dne 20. prosince 2010 o vymezení hydrogeologických rajonů a útvárů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod.
- [8] Vyhláška č. 428/2001 Sb. ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
- [9] Vyhláška č. 252/2004 Sb. ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly.
- [10] Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Informace o Informačním systému pitné vody (IS PiVo) [online]. Praha: ÚZIS [cit. 2025 06 16]. Dostupné z: <https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat-ochrana-verejneho-zdravi-informacni-system-pitne-vody>
- [11] Halešová, T.; Kotyzová, M. (2021). Zatravnění I. zóny v CHKO Moravský kras. *Ochrana přírody* 76(1), 15–18.
- [12] Bílková, Z.; Konečná, J.; Karásek, P.; Tomešová, D.; Malá, J.; Hrich, K.; Siglová, M. (2024). Výskyt pesticidů v zemědělských půdách České republiky. *Pozemkové úpravy*, 32(4), 3–8.
- [13] Bílková, Z.; Konečná, J.; Karásek, P.; Tomešová, D. (2024). Výskyt prioritních pesticidních látek v ČR a jejich analýzy rizik. Specializovaná veřejná databáze. ALS Czech Republic, Praha. Dostupné z: www.alsglobal.cz/vyzkumne-projekty
- [14] Karásek, P.; Bílková, Z.; Kučera, J.; Halešová, T. (2025). Přehled výskytu pesticidů na vybraných místech ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, Praha. Dostupné z: <https://storymaps.arcgis.com/stories/b57bc754a4a04250960186c25c4db39d>
- [15] Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady COM(2022) 540 final ze dne 26.10.2022, kterou se mění směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu a směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky.
- [16] Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v České republice pro období 2013–2017.
- [17] Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů v České republice pro období 2018–2022.
- [18] Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů v České republice: Aktualizace pro období 2025–2029.
- [19] Brack, W.; Agerstrand, M.; Backhaus, T.; Celiz, M. D.; Hollender, J.; Kipka, G.; Küster, A.; Lindim, C.; Munthe, J.; Posthuma, L.; Rüdell, H.; Schäfer, R. B.; Slobodník, J.; van de Meent, D. (2019). Towards the review of the European Union Water Framework management of chemical contamination in European surface water resources. *Science of The Total Environment* 576, 720–737.
- [20] Kodeš, V.; Vejvodová, J.; Sirotková, K. (2023). Kvalita povrchových vod z pohledu pesticidních látek a faktory mající vliv na výskyt pesticidů ve vodách. *Vodní hospodářství* 73(11), 2–8.
- [21] Halešová, T.; Václavíková, M.; Tomešová, D.; Erban, T. (2021). 1,2,4-triazol: (Ne)známý relevantní metabolit ve vodách? *Vodní hospodářství* 71(1), 4–7.
- [22] Rozhodnutí Komise 2004/248/ES ze dne 10. března 2004 o nezařazení atrazinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu

rostlin obsahujících tuto účinnou látku.

- [23] Konečná, J.; Zajíček, A.; Karásek, P.; Velíšek, J.; Stará, A.; Adámek, Z.; Halešová, T.; Nováková, E.; Kaplická, M.; Bílková, Z.; Vavřina, A.; Sáníka, M. (2023). Komplexní opatření pro ochranu půdy, vody a vodních organismů v malých zemědělských povodích. Metodika schválená MZe ČR osvědčením číslo 2/2023/SPU/O. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. ISBN 978-80-88323-81-5 (tisk), 978-80-88323-82-2 (PDF).

RNDr. Kateřina Snopková, Ph.D.¹⁾

Mgr. Daniela Tomešová¹⁾

Ing. Zuzana Bílková, Ph.D.¹⁾

Ing. Alice Vagenknechtová, Ph.D.¹⁾ (autor pro korespondenci)

Ing. Jana Konečná, Ph.D.²⁾

Mgr. Petr Karásek²⁾

¹⁾ ALS Czech Republic, s.r.o.

Projektové oddělení

Na Harfě 336/9

190 00 Praha 9

euprg.project.department@alsglobal.com

²⁾ Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i.

Žabovřeská 250

156 00 Praha 5

Quality of surface waters in agricultural landscape of the Czech Republic from the perspective of pesticide substances

(Snopková, K.; Tomešová, D.; Bílková, Z.; Vagenknechtová, A.; Konečná, J.; Karásek, P)

Abstract

The study assessed the presence of pesticide compounds and their metabolites in surface waters of the Czech Republic, with main focus on the impact of intensive agricultural practices on water contamination. A one-time monitoring campaign conducted in the summer of 2023 involved sampling at 45 locations across all regions, primarily near agricultural land. Pesticide residues above the limit of reporting were detected in 43 samples; over half of them exceeded the total threshold value of 0.5 µg/L, in some cases by several fold. A total of 61 different pesticide compounds were detected, including 35 active substances and 26 metabolites. The most frequently occurring substances were herbicide and fungicide metabolites – particularly 1,2,4-triazole, AMPA, and metazachlor ESA. The average number of pesticide compounds per sample exceeded 7.5, with more than 20 compounds detected at several sites. The most contaminated regions were locations in South Bohemia and South Moravia. The results confirm widespread contamination of surface waters with pesticides and underscore monitoring focused mainly on persistent metabolites.

Key words

plant protection products (PPP) – pesticides – metabolites – surface water – agriculture – Czech Republic
